

3554 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18750561>

3555

3556 **COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO OURIÇO DA CASTANHA-DO-PARÁ: POTENCIAL**
3557 **PARA PRODUÇÃO DE BIOPLÁSTICOS**

3558

3559 Maria Eduarda do Vale Coutinho¹; Kelly Katarina Ferreira do Nascimento²;
3560 Elielson Holanda Prado³; Ayla Marinho da Silva⁴; João Rodrigo Coimbra Nobre⁵

3561

3562 ¹Universidade do Estado do Pará, Graduanda de Bacharelado em Engenharia Florestal,
3563 Castanhal, Pará, meduardavcoutinho@gmail.com

3564 ²Universidade do Estado do Pará, Graduanda de Bacharelado em Engenharia Florestal,
3565 Castanhal, Pará, kellykatarinanascimento@gmail.com

3566 ³Universidade do Estado do Pará, Graduando de Bacharelado em Engenharia Florestal,
3567 Castanhal, Pará, elielsomholanda@gmail.com

3568 ⁴Universidade do Estado do Pará, Programa de Pós Graduação em Tecnologia, Recursos
3569 Naturais e Sustentabilidade na Amazônia, Belém, Pará, aylamarinho.silva@gmail.com

3570 ⁵Universidade do Estado do Pará, Departamento de Ciências Florestais, Belém, Pará,
3571 rodrigonobre@uepa.br

3572 Eixo temático: Engenharia Florestal.

3573

3574

RESUMO

3575 A crescente busca por soluções ecológicas têm impulsionado a utilização de biomateriais
3576 lignocelulósicos, devido ao baixo custo, potencial renovável e biodegradabilidade, sendo as
3577 fibras naturais alternativas promissoras para reforço em compósitos poliméricos. Portanto,
3578 este estudo teve como objetivo caracterizar as fibras do ouriço da castanha-do-pará
3579 (*Bertholletia excelsa* H.B.K.) quanto à composição química e seu potencial como matéria-
3580 prima alternativa na produção de bioplásticos sustentáveis. Os ouriços foram coletados no
3581 município de Castanhal entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Após a separação manual
3582 das amêndoas, o material foi fragmentado, moído, peneirado e classificado entre 40 e 60 mesh.
3583 Para a caracterização química, realizaram-se análises de umidade (ASTM D4442-07), cinzas
3584 (NBR 13999:2003) e extrativos (ASTM D1105-96), conduzidas em triplicata. Os dados foram
3585 submetidos a análise estatística descritiva para obtenção das médias, desvio padrão e
3586 coeficiente de variação. Os resultados demonstraram que as fibras do ouriço apresentaram teor
3587 de umidade de 18,02%, o teor de cinzas foi de 3,7% e teor de extrativos totais foi de 14,16%.
3588 Os valores encontrados indicam que as fibras possuem característica hidrofílica relevante para
3589 biodegradabilidade e teor de minerais considerado adequado para a utilização na produção de
3590 bioplásticos. De acordo com o teor de extrativos totais, pode-se destacar a importância das
3591 fibras como matéria-prima para a produção de bioplásticos, devido a presença de compostos
3592 bioativos, como polifenóis, com propriedades antioxidantes e antimicrobianas, que podem
3593 agregar valor em aplicações alimentícias e biomédicas. Portanto, conclui-se que as fibras do
3594 ouriço da castanha-do-pará apresentam composição lignocelulósica adequada e propriedades
3595 compatíveis para uso como reforço em bioplásticos. Esse aproveitamento representa uma
3596 alternativa sustentável para valorização de resíduos amazônicos, além de contribuir para a
3597 redução da dependência de recursos fósseis e mitigação dos impactos ambientais.

3598 **Palavras-chave:** Sustentabilidade; *Bertholletia excelsa*; Recursos renováveis; Fibras naturais;
3599 Biopolímeros

3600

3601 1. INTRODUÇÃO

3602 A busca pela conscientização socioambiental, têm impulsionado o desenvolvimento de
3603 produtos ecológicos a partir da utilização de matérias-primas naturais e renováveis, com foco
3604 na redução dos impactos ambientais, das mudanças climáticas, dependência dos recursos
3605 fósseis e geração dos resíduos de difícil degradação (Kamarudin *et al.*, 2022).

3606 A ampla biodiversidade da região amazônica, principalmente de espécies vegetais,
3607 constitui-se como alternativas promissoras para o desenvolvimento de bioprodutos com alto
3608 valor agregado no contexto da sustentabilidade. Nesse cenário, as fibras naturais estão sendo
3609 cada vez mais exploradas como fonte de reforço na produção de materiais poliméricos. Com
3610 rica composição lignocelulósica, são alternativas sustentáveis, devido à natureza renovável,
3611 baixo custo e biodegradabilidade, tornando-se matérias-primas para produtos ecologicamente
3612 corretos (Silva *et al.*, 2025).

3613 Nesse contexto, as fibras do ouriço da castanheira (*Bertholletia excelsa* H.B.K),
3614 espécie nativa da floresta amazônica, constitui-se como uma fonte lignocelulósica com
3615 potencial para aplicação em biocompósitos poliméricos (Freitas, 2024). Portanto, estudos
3616 sobre a caracterização química das fibras do ouriço da castanha-do-Pará tornam-se necessários
3617 para compreender suas propriedades e destacar as aplicações sustentáveis.

3618 Dessa forma, considerando a relevância socioeconômica do município de Castanhal,
3619 estado do Pará, o qual é reconhecido como um importante polo de comercialização de
3620 produtos agroextrativistas, como a castanha-do-pará, e pela presença do Parque Natural, que
3621 favorece o acesso aos recursos florestais e fortalece o incentivo a pesquisas voltadas à
3622 valorização de biorresíduos, este trabalho teve como objetivo caracterizar as fibras do ouriço
3623 da castanha-do-pará quanto à composição química e ao potencial como recurso alternativo
3624 para o desenvolvimento de bioplásticos.

3625

3626 2. MATERIAL E MÉTODOS

3627 2.1 Coleta e obtenção dos materiais

3628 Os ouriços de castanha-do-Pará foram obtidos no Parque Natural Municipal de
3629 Castanhal, localizado no município de Castanhal, Pará, em dezembro de 2024, e em feiras
3630 livres da cidade, no mês de janeiro de 2025.

3631 Após a coleta, os ouriços foram quebrados manualmente para separação das amêndoas,
3632 seguida da fragmentação com auxílio de torno e martelo. O material foi moído em moinho de

3633 facas do tipo Wiley e peneirado para classificação granulométrica, separando as partículas de
3634 acordo com o tamanho de 40 e 60 mesh (Figura 1).

3635 **Figura 1.** Fibras do ouriço moídas.

3636

3637

3638 **2.2 Caracterização química das fibras do ouriço**

3639 **2.2.1 Cinzas**

3640 A quantificação do resíduo inorgânico das fibras do ouriço foi determinada conforme a
3641 norma NBR 13999:2003. Em cadinhos de porcelana previamente secos e tarados, foram
3642 pesados 1g de amostras, seguida de incineração em forno mufla por 4 h à 700 °C. O teor de
3643 cinzas foi obtido pela diferença de massa.

3644 **2.2.2 Umidade**

3645 O teor de umidade seguiu a norma ASTM D4442-07. Para a análise foram pesadas 2g
3646 de amostras em placas de Petri com peso conhecido, e levadas à estufa por 105 °C por 24 h. O
3647 teor de umidade foi obtido pela diferença de massa inicial e final, sendo os resultados
3648 expressos em porcentagem.

3649 **2.2.3 Extrativos**

3650 A análise de extrativos foi conduzida segundo a norma ASTM D1105-96, por meio de
3651 extração sequencial em sistema Soxhlet. Aproximadamente, 2 g de amostras foram
3652 acondicionadas em cadinhos porosos e submetidas a três etapas de extração: tolueno:etanol
3653 (2:1), etanol absoluto e água quente, com ciclos de 8h cada. Ao final do processo, os cadinhos
3654 foram secos em estufa à 105 °C por 24 h, resfriados e pesados, para determinação do teor de
3655 extrativos totais presente nas fibras.

3656 **2.2.4 Análise estatística**

3657 A caracterização química das fibras foi realizada em triplicata, os dados foram
3658 submetidos a análise estatística descritiva no *software* R (versão 2025.09.0+387),

3659 considerando apenas a média, desvio padrão e coeficiente de variação das variáveis umidade,
3660 cinzas e extrativos, visto que não houve comparação entre tratamentos, portanto não foram
3661 realizados testes paramétricos. Para a construção da tabela contendo as médias, utilizou-se o
3662 programa Microsoft® Excel® 2016 (versão 2501).

3663

3664 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3665 As fibras naturais são opções sustentáveis para serem utilizadas como fonte de reforço
3666 na produção de compósitos poliméricos, visando melhorar as características mecânicas e
3667 físicas, sendo importante compreender a composição, por meio de análises químicas,
3668 conforme descrito na Tabela 1.

3669 Tabela 1. Caracterização química do ouriço da castanha-do-pará.

Biomassa	Umidade (%)	Cinzas (%)	Extrativos (%)
Fibras do ouriço	18,02 (0,33)*	3,7 (0,43)*	14,16 (1,99)*
CV*	1,83	11,69	14,08

3670 Nota: Médias seguidas do Desvio padrão entre parênteses. *Coeficiente de variação.

3671

3672 Observa-se que o teor de umidade encontrado foi 18,02%, sendo considerado um valor
3673 intermediário, indicando que as fibras retêm uma quantidade significativa de água, devido a
3674 característica hidrofílica.

3675 Apesar de ser importante quando relacionada a biodegradabilidade, a umidade afeta,
3676 diretamente, na qualidade dos bioplásticos, influenciando principalmente na compatibilidade
3677 com a matriz polimérica devido a presença de grupos OH que absorvem umidade externa
3678 (Boey *et al.* 2022). Nesse sentido, em alguns casos, torna-se necessária a realização de pré-
3679 tratamentos químicos ou físicos, que modificam a estrutura superficial das fibras, e promovem
3680 melhorias, como aumento da resistência a umidade e maior interação entre a matriz-fibra.

3681 O teor médio de cinzas para fibras do ouriço foi de 3,7%, semelhante ao encontrado
3682 por Souza e Silva (2021), ao realizaram a análise centesimal do ouriço (2,74%). As cinzas
3683 influenciam na formação dos bioplásticos, sendo desejáveis teores menores, no entanto, é
3684 importante ressaltar que o teor depende da espécie e origem da biomassa (Maj *et al.*, 2025).
3685 Logo, o teor encontrado pode ser considerado adequado para a biomassa a qual pertence, e,
3686 portanto, as fibras do ouriço podem ser utilizadas como matéria-prima na produção de
3687 bioplásticos.

3688 Com importância significativa para a produção de bioprodutos, o teor de extrativos
3689 totais presente nas fibras do ouriço foi de 14,16%. A presença de diversos compostos
3690 bioativos nos extrativos, como polifenóis, contribuem para a utilização como aditivos naturais
3691 na produção de bioplásticos para aplicação de embalagens alimentícias e biomédicas, devido a
3692 capacidade antioxidante e antimicrobiana (Muccilli *et al.*, 2024). Além disso, devido a essa
3693 composição, o teor de extrativo pode influenciar diretamente na resistência e
3694 biodegradabilidade do bioplástico.

3695 Diante das propriedades excelentes quanto a compatibilidade matriz-fibra, barreira à
3696 umidade e gases (Silva *et al.*, 2025), os resultados indicam que as fibras do ouriço possuem
3697 potencial para uso como reforço na produção de bioplásticos de valor agregado, podendo ser
3698 utilizadas em embalagens alimentícias ou bens de consumo.

3699

3700 4. CONCLUSÃO

3701 A análise da composição química apresentou resultados esperados para biomassas
3702 lignocelulósicas, evidenciando que as fibras do ouriço da castanha-do-Pará são alternativas
3703 promissoras como matéria-prima alternativa a serem aplicadas como reforço na produção de
3704 bioplásticos. Além de representarem oportunidades para a valorização sustentável das
3705 biomassas da região amazônica, e minimizar os impactos socioambientais e climáticos.

3706

3707 5. FINANCIAMENTO

3708 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) e
3709 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do
3710 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
3711 (PIBITI).

3712

3713 6. AGRADECIMENTOS

3714 Agradecemos à Universidade do Estado do Pará (UEPA/Campus XX) e a Pró-Reitoria
3715 de Pesquisa e Pós-Graduação (PROESP-UEPA), pelo incentivo ao desenvolvimento das
3716 pesquisas. Ao Laboratório Multiusuário de Biomateriais (LMB) pelo espaço cedido para a
3717 realização da pesquisa. Ao Programa de Pós Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e
3718 Sustentabilidade na Amazônia (PPGTEC), e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
3719 em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), CAPES e CNPQ pelo apoio e bolsas
3720 concedidas.

3721 7. REFERÊNCIAS

- 3722 Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2003). *NBR 13999: Determinação do resíduo*
3723 *(cinza) após a incineração a 525 °C* (4 p.). Rio de Janeiro.
- 3724 ASTM International. (2013). *D1105-96: Standard test method for preparation of extractive-free wood*.
- 3725 ASTM International. (2007). *D4442-07: Standard test methods for direct moisture content*
3726 *measurement of wood and wood based materials*.
- 3727 Boey, J. Y., Lee, C. K., & Tay, G. S. (2022). Factors affecting mechanical properties of reinforced
3728 bioplastics: A review. *Polymers*, 14(3737). <https://doi.org/10.3390/polym14183737>.
- 3729 Freitas, B. M. de. (2024). *Produção e caracterização de um biocompósito polimérico com partículas*
3730 *do ouriço da castanha-do-Brasil* (Tese de doutorado, Universidade Estadual Paulista “Júlio de
3731 Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências, Bauru). Repositório UNESP.
3732 <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/fcd9a742-0507-471d-923a-d824dd6eed69>.
- 3733 Kamarudin, S. H., Rayung, M., Abu, F., Ahmad, S., Fadil, F., Karim, A. A., Norizan, M. N.,
3734 Sarifuddin, N., Desa, M. S. Z. M., Basri, M. S. M., Samsudin, H., & Abdullah, L. C. (2022). A review
3735 on antimicrobial packaging from biodegradable polymer composites. *Polymers*, 14, 1–29.
3736 <https://doi.org/10.3390/polym14010174>.
- 3737 Maj, I., Niesporek, K., Plaza, P., Maier, J., & Łój, P. (2025). Biomass ash: A review of chemical
3738 compositions and management trends. *Sustainability*, 17(11), 4925.
3739 <https://doi.org/10.3390/su17114925>.
- 3740 Muccilli, V., Maccarronello, A. E., Rasoanandrasana, C., Cardullo, N., de Luna, M. S., Pittalà, M. G.
3741 G., Riccobene, P. M., Carroccio, S. C., & Scamporrino, A. A. (2024). Green3: A green extraction of
3742 green additives for green plastics. *Heliyon*, 10(2), e24469.
3743 <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24469>.
- 3744 Silva, B. C., Canelas, C. A. A., Matos, A. T., et al. (2025). Revolucionando materiais sustentáveis:
3745 fibras amazônicas como matéria-prima para geração de nanocelulose. *Cellulose*, 32, 5361–5387.
3746 <https://doi.org/10.1007/s10570-025-06550-7>.
- 3747 Souza, C. D. R. de, & Silva, K. de C. da. (2021). Potencial energético dos resíduos da castanha do
3748 Brasil (*Bertholletia excelsa* H.B.K.) para produção de carvão ativado. *Research, Society and*
3749 *Development*, 10(2), e53310212698. <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12698>.
- 3750
- 3751
- 3752